

TURKIYADA ALISHER NAVOIY IJODINING O‘RGANILISHI

Bozorova Gulnoza

*Xalqaro innovatsion universiteti, Tarix va filologiya fakulteti
Filologiya va tillarni o‘qitish yo‘nalaishi II kurs talabasi*

*Ilmiy rahbar: Islomova Shoira,
XIU o‘qituvchisi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338464>

Annotatsiya: *ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodining Turkiyada o‘rganilish haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *Alisher Navoiy, Turk, bosqich, falsafiy qarash, lug‘at.*

Abstract: *This article discusses the study of Alisher Navoi's work in Turkey.*

Keywords: *Alisher Navoi, Turk, stage, philosophical view, dictionary.*

Alisher Navoiy ijodini o‘rganish uning hayotlik davridanoq boshlanganligi ma‘lum. Jumladan, mashhur tarixchi Xondamir “Makorim ul–axloq” asarida shoirning hayoti va ijodiy faoliyatini yoritadi. Sharq olimlari tadqiqotlarida ham [Levend, 1966:33, Sedettin, 1936:27-28, Cetindag, 2006:56] shoirning sharqona falsafiy qarashlari, millatlararo totuvlik va bag‘rikenglikni targ‘ib etishda alohida o‘rin egallashi ta‘kidlangan.

Alisher Navoiy ijodi turk adabiyotiga XV–XVI asrlarda kirib borgan. XVII asrda turkiyalik lug‘atshunos olim Manniniy Alisher Navoiyning qoralama shaklida tugallanmay qolgan “Sab‘ati abhur” (“Yetti dengiz”) lug‘atini yigirma yil davomida kitob holiga keltirish bilan shug‘ullangan. Alisher Navoiyning mazkur lug‘ati zamondosh shoirlar uchun ijod jarayonida qofiyadosh so‘zlar topishni osonlashtirish maqsadida tuzilgan. Turkiyada Alisher Navoiy ijodini ilmiy o‘rganish XX asrdan boshlanib, 1985–yil “Chig‘atoy adabiyoti va Alisher Navoiy” nomli to‘plam nashr etiladi va unda: “Navoiy O‘rta Osiyoda yashab o‘tgan turk–chig‘atoy adabiyotining buyuk vakili. U nafaqat shoir, balki olim, davlat arbobi sifatida butun turk adabiyoti va madaniyatida muhim ahamiyat kasb etishi” ta‘kidlanadi.

Professor M. Artikovning ta‘kidlashicha: “Sulton Sulaymon Alisher Navoiy asarlarini sevib mutolaa qilib, o‘z kutubxonasida “Xazoin ul–maoniy”, “Xamsa”, va “Muhokamat ul–lug‘atayn” asarlarining qo‘lyozmalarini saqlagan”. [Артиков, 2021:116, Қўзиёв, 2016:13]. Bu holat Navoiy ijodining nafaqat turk olim va shoirlari, balki turk sultonlari, umuman, turk xalqi uchun sevimli ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, tadqiqotlarda turk navoiyshunosligining alohida davrlarga bo‘lib tavsiflanishi Turkiya asosiy navoiyshunoslik markazlaridan biri ekanligini ko‘rsatadi.

Adabiyotshunos olimi R.Ro‘zmonova Turkiyada Navoiy ijodining o‘rganilishini bir necha bosqichga ajratadi:[Pўzmonova, 2011:19]

birinchi bosqich XV–XVI asrlar bo‘lib, turk adabiyotshunoslari Navoiy ijodi XV asrning so‘nggi choragidanoq turk adabiyotiga ta‘sir eta boshlaganini ta‘kidlashadi.

ikkinchi bosqichda Gelibolulu Mustafu Alining “Manoqibi hunarvaron”, Mustaqimzoda Sulaymon Sa‘diddin “Majallat un–nisob” va “Tuhfai xattotin”, hamda Fanoiy 1782–yil Venada nashr ettirgan “Tarixi muluki Ajam”ning turkcha tarjimai “Tarixi Fanoiy”ni tilga olish mumkin.

uchinchi bosqichda Ziyo Poshshoning “Xarobot” asari, Ahmad Vefik Poshoning “Lahjai Usmoniy”, Sulaymon Buxoriyning “Lug‘ati chig‘atoy va turki usmoniy”, asarlarida shoir hayoti va ijodiga doir ma‘lumotlar keltirilgan bo‘lib, bu asarlar Navoiy ijodi o‘rganilishining uchinchi davriga to‘g‘ri keladi.

to‘rtinchi bosqichda Tohir Shokir Chig‘atoy, Abduqodir Enan, Ali Nihat Tarlan, Besim Atalay, Yusuf Chetindag‘ kabilar ham Navoiyning hayoti va ijodiga doir tadqiqotlarni amalga oshirgan.

Turkiya olimlari shoirning turk adabiyotiga adabiy ta‘siri she‘riyatining badiiy xususiyatlari va tasavvufiy jihatlarini tadqiq qilganligi Alisher Navoiyni shoir, davlat arbobi, huquqshunos, lingvist va leksikograf sifatida kashf etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Артиков М.А. Творчество Алишера Навои: почему так дорого сердцу японцев. – Ташкент: Навруз, 2021. – С. 116.
2. Cetindag Y. Ali Sir Navaining Osmanli Siirine Etkisi. – Ankara: Kultur ve Turizm Bakanligi, 2006.
3. Levend A.S. Ali Sir Nevayi// Divanlar, II. – Ankara, 1966.
4. Кўзиев У. Ўзбек тилидаги изоҳли луғатларда ўзлашма сўзлар таҳлили. Монография. – Наманган, 2016. – Б. 13.
5. Pўзмонова Р. Алишер Навоий анъаналарининг усмонли турк шеърятига таъсири: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент:2011. – Б 19.